

досліджень, розвитком неперервної освіти та розширенням міжнародної співпраці. Охарактеризовано вплив системи організації наукової роботи в системі безперервної освіти на її результативність і активність всіх учасників освітнього процесу. Обґрунтовано стратегічні орієнтири організації наукової діяльності в системі неперервної освіти, що спрямовані на підвищення її стійкості, якості та відповідності суспільним потребам.

Ключові слова: неперервна освіта, наукова діяльність, прогнозування, освітні стратегії, дослідницький потенціал.

Ivanova Olha. Forecasting the Development of Scientific Activity in the System of Continuous Education: Challenges and Strategic Orientations.

The paper addresses the issue of forecasting the development of scientific activity within the system of lifelong education under current transformational conditions. Emphasis is placed on the increasing role of research as a key instrument for shaping evidence-based educational strategies and long-term forecasts. The theoretical and methodological foundations of forecasting the development of science and education are analyzed, including systemic, strategic and foresight approaches. The main challenges facing scientific activity in the system of lifelong education are identified, such as the fragmentation of research, human resource limitations, the need for digital transformation and the integration of research outcomes into educational practice. Key prognostic trends are outlined, including the strengthening of interdisciplinary research, the development of evidence-based education and the expansion of international and interinstitutional cooperation. The strategic orientations for organizing scientific activity in the system of continuous education, aimed at enhancing its sustainability, quality, and alignment with societal needs, are substantiated.

Key words: lifelong education, scientific activity, forecasting, educational strategies, research capacity.

А. О. Івахненко

НОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Широкомасштабне вторгнення, звісно, відкрило чергову трагічну сторінку в історії України, в цілому, і Харкова, зокрема, але водночас, парадоксально, відкрило певне вікно можливостей для науковців і викладачів. Тож кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша намагається всіляко використовувати ці можливості з користю для наших здобувачів. Зокрема, в 2023–2024 роках ми отримали грант від Європейського Союзу «на підтримку підготовки перекладачів конференцій», завдяки якому я пройшла підготовку як викладач синхронного перекладу. В рамках цього гранту нас познайомили з принципами підготовки перекладачів-синхроністів для потреб ЄС, і на основі отриманих знань у 2023–2024 рр. ми провели пробний курс такої підготовки з бажаючими здобувачами освіти другого рівня нашої кафедри, а з поточного навчального року відкрили окрему освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня «Усний переклад і міжкультурна комунікація» [1].

Дана програма виконує відразу кілька задач. По-перше, вона розроблена з увагою до потреб сучасного українського суспільства, що підлаштовується до умов воєнного стану, і містить такі практико-орієнтовані дисципліни, як «Військовий переклад», «Практика послідовного і синхронного перекладу», «Громадський переклад». По-друге, в умовах скорочення бажаючих навчатися в українських ЗВО така програма може залучити додаткових абітурієнтів до програм магістерської підготовки, допомагаючи зберегти кадровий контингент університету. По-третє, програма надає можливості підтвердити та/або підвищити свою кваліфікацію перекладачам-практикам, які з початком повномасштабного вторгнення зайнялися усним перекладом для потреб громади чи військових. Увага до навчання синхронного, військового та медичного перекладу помітна не лише в Харкові: певні елементи такої підготовки вводять університети в таких містах, як Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ та багато інших. Але харківський

досвід викладання усного перекладу, на мою думку, унікальний. На ньому я і хочу зупинитися детально.

Я викладаю усний переклад досить давно, і можу сказати, що останні п'ять років стали справжнім викликом для студентів та викладачів, починаючи з карантину через COVID-19 і продовжуючи повномасштабною війною. У той час як багато університетів в Україні поступово повернулися до офлайн- або принаймні гібридного навчання, Харківський університет залишається постійно онлайн, оскільки знаходиться занадто близько до кордону з агресором, і тому ризик навіть гібридного навчання (до якого ми час від часу зверталися під час пандемії) залишається занадто великим. Наша кафедра може похвалитися спеціальною аудиторією з усім необхідним обладнанням для проведення синхронного перекладу, і до війни всі такі заняття проводилися там, на користь наших студентів. На жаль, із лютого 2022 року ми більше не мали можливості користуватися можливостями аудиторії і повністю перейшли в онлайн-формат.

Спочатку ми використовували Zoom як для послідовного, так і для синхронного перекладу. Перше було абсолютно нормально, але друге було досить проблематичним. Тим не менш, завдання, яке стояло перед нами, полягало в тому, щоб якось пережити пару місяців, тому ми поєднали Zoom та Google Classroom, де розмістили записи оригінальних текстів. Студенти заходили до Google Classroom, слухали прикріплені аудіозаписи, виконували завдання, зберігали там свої усні переклади та поверталися до Zoom, де я програвала їхні аудіофайли, поділившись ними з усіма присутніми, коментувала, пропонувала обговорити деякі проблемні моменти тощо.

У 2023 році наш факультет отримав дві чудові можливості. Одна з них – грант від Болонського університету, який дозволив нам використовувати їхнє програмне забезпечення для синхронного перекладу під назвою ReBooth, а інша – грант від Європейської Комісії на навчання, де ми навчилися навчати студентів синхронному перекладу на сучасному рівні.

Отже, сьогодні типове заняття з синхронного перекладу виглядає так. Ми зустрічаємося на конференції Zoom і починаємо з перекладу з аркуша за допомогою Scroller – програми, яка переміщує текст на екрані. Потім ми переходимо до послідовного перекладу, використовуючи Speech Repository Європейської Комісії [2], UN Speeches Repository [3], відеокліпи BBC News, виступи спікерів на TED Talks тощо. Після обговорення проблемних моментів ми переходимо до ReBooth. Програма може прийняти максимум 7 студентів, тож якщо група велика, я ділю її на підгрупи. Кожна підгрупа працює в програмі 5-10 хвилин. Коли остання підгрупа закінчує роботу в програмі, ми всі повертаємося у Zoom для обговорення проблемних моментів.

Серед теоретичних дисциплін, які пропонуються для вивчення, слід назвати «Психологічні та публічні аспекти усного перекладу», «Бізнес комунікація та мистецтво перемовин», «Інтеграція України в європейські та світові структури» та інші. Лекції даного циклу сприяють розумінню здобувачами позамовних особливостей роботи товмача, принципів роботи європейських інституцій та шляхів входження України до європейської спільноти в політичній, економічній, юридичній та військовій сферах.

В рамках ОПП «Усний переклад і міжкультурна комунікація» здобувачам пропонується кілька відривних практик: навчальних і виробничих. Так, наприклад, у першому семестрі вони проходять навчальну практику на базі циклу навчальних модулів Генерального директорату усного перекладу Європейської комісії. Здобувачі виконують послідовний та синхронний переклад відеоматеріалів, присвячених особливостям роботи товмачів у Європейському Союзі, одночасно тренуючи навички усного перекладу та дізнаючись цікаву та корисну інформацію про роботу перекладачів ЄС. У другому семестрі здобувачі даної програми виконуватимуть усний переклад для потреб музею ХНУ та низки інших установ, а також візьмуть активну участь у створенні аудіогіду музеєм. Крім того, протягом року наші здобувачі доєднуються до різноманітних семінарів Європейської комісії та демонструють свої навички під час виконання практичних завдань.

Здобувачі програми «Усний переклад і міжкультурна комунікація» виконують усний переклад під час візитів гостей до університету, відкритих лекцій запрошених професорів,

зустрічей представників міжнародної спільноти з очільниками Харкова та області тощо, постійно покращуючи свої навички та підтримуючи рідне місто.

Таким чином, завдяки поєднанню теоретичної та практичної підготовки, нова освітньо-професійна програма виконує всі поставлені перед нею задачі, що були зазначені на початку тез.

Список використаних джерел

1. ХНУ ім. В. Н. Каразіна (2025). *ОПП Усний переклад і міжкультурна комунікація (англійська та друга західноєвропейська мова), другий (магістерський) рівень вищої освіти* [online]. Available at: <https://foreign-languages.karazin.ua/departments/english-translation-theory-and-practice/opp-usniy-pereklad-i-mijkultura-komunikatsiya> [Accessed 20 Dec. 2025].
2. European Commission. *Speech repository* [online]. Available at: <https://speech-repository.webcloud.ec.europa.eu> [Accessed 20 Dec. 2025].
3. United Nations. *Speeches and Meetings* [online]. Available at: <https://www.un.org/en/library/page/speeches-and-meetings> [Accessed 20 Dec. 2025].

References

1. KhNU im. V. N. Karazina (2025). *OPP Usnyy pereklad i mizhkultura komunikatsiya (anhliyska ta druha zakhidnoyevropeyska mova), druhyy (mahisterskyy) riven vyshchoyi osvity* [Educational and professional program Interpretation and Intercultural Communication (English and a second Western European language), second (master's) level of higher education] [online]. Available at: <https://foreign-languages.karazin.ua/departments/english-translation-theory-and-practice/opp-usniy-pereklad-i-mijkultura-komunikatsiya> [Accessed 20 Dec. 2025].
2. European Commission. *Speech repository* [online]. Available at: <https://speech-repository.webcloud.ec.europa.eu/> [Accessed 20 Dec. 2025].
3. United Nations. *Speeches and Meetings* [online]. Available at: <https://www.un.org/en/library/page/speeches-and-meetings> [Accessed 20 Dec. 2025].

Івахненко Антоніна Олександрівна. Нова програма підготовки перекладачів в умовах воєнного стану.

В матеріалі доповіді зазначаються особливості підготовки усних перекладачів, які з'явилися в результаті широкомасштабного вторгнення: негативні – робота в ситуації невизначеності через постійні обстріли, перехід повністю в онлайн-режим чи гібридний режим навчання; позитивні – відкритість різних інституцій ЄС до допомоги українським ЗВО. Зокрема, тези пропонують огляд нової програми підготовки усних перекладачів на кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша в ХНУ ім. В.Н. Каразіна, а саме – «Усний переклад і міжкультурна комунікація». Зазначається, що програма містить три великі складові (теоретичну, практичну і виробничу), описуються деякі елементи цих складових. Надається стандартна структура заняття з усного послідовного та синхронного перекладу, описується робота зі спеціальними програмами, розрахованими саме на дистанційне навчання даного напрямку підготовки. Робиться висновок про актуальність розробки нових програм підготовки перекладачів та про досягнення аналізованою програмою своїх задач.

Ключові слова: навчання усному перекладу, онлайн навчання, освітньо-професійна програма, підготовка усних перекладачів, синхронний переклад, усний послідовний переклад

Ivakhnenko Antonina. A New Interpreters Training Program in Martial Law Conditions.

The report notes the peculiarities of interpreter training that emerged as a result of the large-scale invasion: negative ones – work in a situation of uncertainty due to constant shelling, transition to a completely online or hybrid mode of training; positive ones – the openness of various EU institutions to help Ukrainian HEIs. In particular, the report offers an overview of the new interpreter training program at the Mykola Lukash Translation Studies Department at the V.N. Karazin KhNU, namely – “Interpretation and Intercultural Communication”. It is noted that the program contains three major components (theoretical, practical and

in-field training), some elements of these components are described. The standard structure of a class on consecutive and simultaneous interpretation is provided, and work with special programs designed specifically for distance learning in this area of training is described. The author comes to conclusion that developing new interpreters training programs is quite topical, and the analyzed program achieves its objectives.

Key words: consecutive interpreting, educational and professional program, interpreters training, online learning, simultaneous interpreting

О. В. Льїна

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ОСВІТІ: ЕМПІРИЧНІ ПРОГНОЗИ

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) трансформує всі сфери суспільного життя, зокрема й освіту. Від адаптивних навчальних платформ до генеративних мовних моделей – ШІ дедалі активніше інтегрується в освітні процеси, змінюючи роль викладача, структуру навчальних матеріалів і способи оцінювання знань. У цьому контексті особливої ваги набувають емпіричні прогнози, що ґрунтуються не на футурологічних припущеннях, а на аналізі реальних практик упровадження ШІ в освіті.

Емпіричне прогнозування розвитку ШІ в освіті спирається на:

- 1) аналіз даних освітніх платформ (LMS, adaptive learning systems);
- 2) результати педагогічних експериментів і пілотних проєктів; порівняльні дослідження успішності студентів у середовищах із різним рівнем автоматизації;
- 3) анкетування викладачів і здобувачів освіти щодо ефективності та ризиків використання ШІ.

Такі підходи дають змогу відстежувати не лише технологічний прогрес, а й соціально-психологічні наслідки цифровізації навчання.

На основі сучасних досліджень можна виокремити такі прогностичні вектори:

- 1) персоналізація навчання: ШІ забезпечує адаптацію темпу, складності та формату матеріалу до індивідуальних потреб здобувачів освіти;
- 2) зміна ролі викладача: від транслятора знань до фасилітатора, наставника й аналітика навчальних даних;
- 3) автоматизація рутинних процесів: перевірка тестів, формувальне оцінювання, первинний зворотний зв'язок;
- 4) зростання ризиків академічної недоброочесності, що потребує нових моделей контролю та етичного регулювання.

Штучний інтелект здатний підвищити мотивацію студентів; покращити результати в масових курсах із чітко структурованим контентом; зробити рутинну роботу. Разом із тим ШІ може знижувати рівень критичного мислення за відсутності педагогічного супроводу.

Отже, ключовим чинником ефективності є баланс між автоматизацією та живою педагогічною взаємодією.

Емпіричні прогнози також фіксують низку проблем: нерівний доступ до ШІ-інструментів; алгоритмічні упередження; ризик дегуманізації освіти; зниження автономності навчального суб'єкта. Ці виклики зумовлюють потребу в розробленні нормативних і етичних меж використання ШІ в освітньому просторі.

Емпіричні прогнози засвідчують, що штучний інтелект не замінює освіту як соціокультурний інститут, але радикально змінює її інструментарій. Ефективне впровадження ШІ можливе лише за умови науково обґрунтованого підходу, постійного аналізу практичних результатів і збереження гуманістичних цінностей освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Вікторова, Л., Кочарян, А., Мамчур, К. та Коротун, О. (2021). Застосування штучного